

Maria ȚIFRAC

Școala Gimnazială nr. 5, Sighetu Marmăției, România

Activitățile integrate și literar-artistice la grupele de preșcolari

CZU 373.2.015 | doi.org/10.5281/zenodo.6226362

Rezumat: *Procesul instructiv-educativ desfășurat în grădiniță le permite educatorilor să-și implementeze ideile și să-și valorifice propria experiență didactică prin activitățile integrate și conținutul diversificat. Astfel, procesul instructiv-educativ trebuie să fie creativ, interactiv, plăcut, să implice afectiv și artistic preșcolarii.*

Cuvinte-cheie: *activitate integrată, integrare, grădiniță, preșcolari.*

Abstract: *The instructive-educational process carried out in the kindergarten allows the teachers to implement their ideas and explore their own didactic experience through integrated educational activities and a diversified content. The instructive-educational process ought to be creative, interactive, and pleasant, involving the preschoolers emotionally and artistically.*

Keywords: *integrated activity, integration, kindergarten, preschool.*

Conceptul de *activitate integrată* se referă la acel tip de activitate în care predarea-învățarea îmbină diverse domenii de formare a comportamentelor și abilităților preșcolariilor. Această manieră de organizare a conținuturilor este oarecum similară cu interdisciplinaritatea, în sensul că obiectul de învățământ are ca referință nu o disciplină științifică, ci o tematică unitară, comună mai multor discipline. Nu trebuie însă să facem confuzie între cele două concepte: *interdisciplinaritatea* este o componentă a mediului pentru organizarea cunoașterii, iar *integrarea* este o idee sau un principiu care rupe granițele diferitelor categorii de activități și grupează cunoașterea în funcție de tema propusă de educator ori de copii [2]. Integrarea presupune revenirea în același loc, în același cadru educațional a mai multor activități de tip succesiv, care conduc la atingerea obiectivelor propuse, la însușirea conținuturilor, la implementarea proiectului didactic propus, fiind o strategie ce presupune reconsiderări radicale nu numai în planul conținuturilor, ci și în ambianța predării și învățării [1].

Planificarea activității integrate pentru o zi, tema anuală *Când, cum și de ce se întâmplă*, tema proiectului *Toamnă – armonie și culoare*, subtema *Buchetul de flori al toamnei*, este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul 1. Model de planificare a unei activități integrate

Data/ Ziua	Repere orare/ Tipul activității	Activități de învățare	Semnă- tura
	7:30-8:30 JALA+ADP	Primirea copiilor (deprinderi specifice); Joc liber: activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul (socializare, explorare, recuperare); Exerciții de gimnastică pe muzică: <i>Hai la crizanteme!</i>	
	8:30-11:00 JALA+ ADE+ADP	ÎD: <i>Să facem cunoștință cu crizantemele;</i> T: Joc distractiv: <i>Crizantema sare într-un picior, în două, se rotește;</i> micul dejun; R: <i>Mă pregătesc pentru activitate</i> (deprinderi specifice); DLC: <i>În grădina de crizanteme</i> (lectură după imagini); DEC: <i>Crizanteme – flori de toamnă</i> , Olga Ciolacu (audiție cântec); C (construcții): <i>Vază pentru crizanteme;</i> A (artă): <i>Crizantema</i> (lipire); JM (joc de masă): <i>Alege florile de toamnă;</i> Joc de mișcare: <i>Sari, crizantemă, sari, sari! Dansul crizantemelor.</i>	
	11:00-12:00 JALA+ADP	Poveste: <i>Poveste din grădina toamnei</i> [7]; Joc de mișcare: <i>Drumul până la crizanteme;</i> Joc de atenție: <i>Unde se află crizantema?</i> (poziții spațiale).	
	12:00-12:30 JALA+ADP	Joc liber: joc de care este interesat copilul; Plecarea copiilor acasă (deprinderi specifice).	

Abrevieri:

JALA – jocuri și activități la libera alegere;

ADP – activități de dezvoltare personală;

ADE – activități pe domenii experiențiale;

DLC – domeniul *Limbă și comunicare*;

DEC – domeniul estetic și creativ;

ÎD – întâlnirea de dimineață;

T – tranziție;

R – rutine.

Predarea tematică se concretizează printr-o planificare pe termen lung sau scurt, care reflectă relațiile dintre tema propusă, domeniile de cunoaștere și centrele de cunoaștere. Această proiectare trebuie să fie flexibilă, deschisă ajustării la evenimentele speciale, solicitându-i educatorului capacitatea de adaptare la schimbările care pot interveni, în funcție de interesele copiilor.

Activitatea literar-artistică este prezentă pe tot parcursul unei zile, în modelul de planificare exemplificat. La domeniile experiențiale, preșcolarii trebuie să povestească, să formuleze propoziții despre imaginile date; să asculte versurile care au rimă și cuprind însușiri frumoase; să cunoască caracteristicile obiectului descris, pentru a lipi sau desena. În acest fel, ei însușesc cuvinte noi, îmbogățindu-și semnificativ vocabularul.

Educația integrată permite atingerea obiectivelor proiectate, astfel încât copiii acumulează informații, își satisfac interesele, participă prin implicare atât efectivă, cât și afectivă, prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin prezentarea conținutului cu ajutorul diverselor experiențe, prin exersarea tuturor analizatorilor în procesul de învățare prin descoperire [5].

Activitățile integrate sunt prezente în planificarea calendaristică, fiind proiectate conform planului de învățământ și orarului aferent nivelului de vârstă, susținute de experiența cadrului didactic [3]. Fiecare partener în educație își îndeplinește rolul în conturarea unei grupe echilibrate, asigurând o organizare participativă care include sau presupune un climat deschis, agreabil, senin, în care situațiile de învățare se bazează pe experiențe și încercări, pe stabilirea legăturilor de cauzalitate.

Activitatea integrată include valențele formative ale curriculumului integrat ca model de proiectare curriculară [6]. La proiectul tematic *În ogradă la bunici*, diversitatea activităților organizate îi ajută pe copii să experimenteze, să exploreze, să descopere, să observe, să interpreteze, să-și exprime propriile idei, păreri, iar vizitele, plimbările, întâlnirile cu specialiștii din domeniu au un aport deosebit. În cadrul proiectului prezentat, copiii vor fi încurajați să caute informații privind trăsăturile, habitatul, comportamentul, hrana unor animale domestice care se găsesc într-o gospodărie sau la o fermă, să propună mai multe opțiuni de organizare a gospodăriei/fermei, pe care să le illustreze cu material intuitiv (gărdulețe, cotețe, cuști construite din cutii de carton sau cuburi, animale în miniatură etc.).

Scenariul educatorului îi va orienta pe copii să opteze pentru diverse centre, care oferă posibilitatea alegerii domeniilor de învățare și a materialelor. Varietatea acestora încurajează copiii să se manifeste, să observe, să gândească, să exprime idei, să interpreteze date, să facă predicții, să-și asume responsabilități și roluri în microgrupul din care fac parte.

O analiză comparativă între metodele tradiționale și cele noi demonstrează că schimbările operate îi oferă copilului locul central în cadrul demersului educațional – de la sugerarea temei până la identificarea unor situații de cercetare soldate cu soluții proprii, de la un proces didactic fragmentat la unul integrat, global [2, p. 14].

Activitățile integrate aduc un plus de lejeritate și mai multă coerență procesului de predare-învățare, punând un accent deosebit pe joc ca metodă de bază. Ele se dovedesc a fi o soluție pentru corelarea reușită a demersurilor de învățare cu viața societății, cultura și tehnologia didactică. Pentru copiii mici, adaptarea la regimul grădiniței este un proces anevoios. Iar cea mai ușoară cale de a-i face să nu simtă absența

părinților, a jucăriilor și a lucrurilor personale de acasă este aceea a "scenarizării" activităților de la grădiniță. Astfel, marea artă a educatorului constă în a fi un artist deosebit și în a da, în fiecare clipă, "marea reprezentare" în fața micilor spectatori, implicându-i plenar în activitățile didactice [4].

În concluzie: Reușita predării integrate a conținuturilor la grădiniță ține, în mare măsură, de gradul de structurare a conținutului proiectat – într-o viziune unitară, ținând anumite finalități. Învățarea într-o manieră cât mai firească, naturală, pe de o parte, iar pe de altă parte – învățarea conform unei structuri riguroase sunt extreme care trebuie să coexiste în curriculumul integrat. Preșcolarii trebuie să învețe într-o manieră integrată, fiecare etapă de dezvoltare fiind strâns legată de cea precedentă. În acest context, activitățile integrate își găsesc locul oportun, un accent deosebit punându-se pe expresivitate, limbaj, comunicare, joc, literatură, artă, ca instrumente de bază ale procesului educațional.

Prestația educatorului, modul în care acesta intervine prin diverse strategii didactice, atractive și plăcute, în scopul de a-l motiva și a-l stimula pe copil, contribuie la dezvoltarea, exersarea și consolidarea limbajului artistic și literar. În mod constant, la toate activitățile desfășurate la grupă, precum și la cele literar-artistice, se cultivă limbajul artistic prin formele de organizare specifice grupei respective.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Curriculum pentru învățământul preșcolar. București, 2009.
2. Colceriu L. Metodica predării activităților instructiv educative în învățământul preșcolar, București: s.n., 2010. 77 p.
3. Dumitrana M., Preda V. Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii și regulamentul învățământului preșcolar. București: V&I Integral, 2000. 127 p.
4. Glava A., Pocol M., Tătaru L. Educația timpurie. Ghid metodic pentru aplicarea curriculumului preșcolar. București: Paralela 45, 2009. 184 p.
5. Ministerul Educației și Cercetării. Metoda proiectelor la vârstele timpurii. București: Miniped, 2002. 87 p.
6. <https://freepedia.ro/activitati-integrate-gradinita>
7. <https://www.youtube.com/watch?v=SCL6hR-L5ID8>